

TOOLS4CAP AKADÉMIA VI. MODUL

AZ INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKÁBAN FELHASZNÁLÓI TÖRTÉNETEK SEGÍTSÉGÉVEL: INTEROPERABILITÁS ÉS ADATKEZELÉS

Összefoglaló jelentés

Bevezetés

A környezetvédelmi és fenntarthatósági célokat támogató, vonzó és versenyképes mezőgazdasági ágazati célok megvalósításához szükséges egyik elem az adatokon alapuló közpolitikák kidolgozása. Az egyszerűsítés, a modernizálás, a költséghatékonyság és az elszámoltathatóság alapvető elemei a meglévő európai bizottsági gyakorlatoknak való megfelelésnek, valamint az adattárak, az adatmegosztási szabályok és az adatkezelés alkalmazásának a jelenlegi vagy új KAP-programozási időszakokban.

Ezek a körülmények azonban a folyamatok újragondolását igénylik. Európai szinten különböző kezdeményezések vannak kidolgozás alatt, amik az adatok kezelésének és azok KAP végrehajtásban betöltött szerepén keresztül segítenék elő a tényeken alapuló döntéshozatalt.

SZERVEZŐ:

2025. NOVEMBER 5.

ONLINE

28 RÉSZTVEVŐ 15 ORSZÁGBÓL

(Minisztériumok, kormányzati szervek; kutatók; fejlesztők; és egyéb, a mezőgazdasági ágazatban érdekelt felek)

ELŐADÁSOK ÉS FELVÉTELEK [ITT](#)

Ha ezt az ikont látja, kattintson a prezentáció megtekintéséhez

Ha ezt az ikont látja, kattintson a videó megtekintéséhez

A modul legfontosabb elemei

Ez a jelentés a [Tools4CAP Akadémia hatodik moduljára](#) összpontosít, amelyet az Európai Helyi Fejlesztési Innovációs Szövetség ([AEIDL](#)) vezetett, és amelyre 2025. november 5-én került sor, lezárva ezzel az idei harmadik, [a technikai protokolloknak és módszertani iránymutatásoknak](#) szentelt képzést. Ez a modul a [NEUROPUBLIC](#), az [ABACO](#) és az [ITACyL](#) által végzett közös munka eredménye, amelyet az alábbi módszertani dokumentum – [az Adatintegrációra vonatkozó módszertani iránymutatások és technikai protokollok](#) – részletesen ismertet.

A foglalkozás során gyakorlati módszertani útmutatások kerültek szóba, amely túlmutatott a protokollok egyszerű „mit és hogyan” kérdéseinek magyarázatán, és **felhasználói történetek segítségével** mutatták be azokat a digitális eszközöket, **amik áthidalhatják a magas szintű politika és a hatékony végrehajtás közötti szakadékot**. Ez a megközelítés a technikai és tudományos eredményeket hatékonyan ülteti át gyakorlati útmutatásokká, amelyeket a tagállamok magukévé tehetnek, segítve ezzel a politikai döntéshozókat, a KAP irányító hatóságait és a mezőgazdasági érdekelt feleket a következő témákban:

- A KAP Stratégiai Terv nyomon követésének javítása a gazdaságok és tájhasználat szintjén rendelkezésre álló adatok felhasználásával.
- A legújabb adatforrások (pl. FSDN) beemelésével a megfelelés ellenőrzésének és a teljesítmény nyomon követésének javítása.
- A környezetvédelmi és fenntarthatósági célok támogatása, beleértve a biológiai sokféleség megőrzését, a talajélet fenntartásához szükséges gazdálkodást és a peszticidek használatának csökkentését, mindezt összhangban a Zöld Megállapodás céljaival.

De **hogyan valósulnak meg ezek a fejlesztések, és hogyan tudjuk például szemléltetni a szigorú információellenőrzés eredményeit a valós életben?** Ezen folyamat illusztrálására ez a jelentés három gyakorlati példát emel ki a modul során bemutatott felhasználói történetekből, mint módszertani alkalmazásokból, [amelyeket](#) a Tools4CAP projekt keretében [Spanyolországban, Olaszországban és Görögországban kidolgozott esettanulmányokból](#) származnak, ezáltal mutatva be ezeknek az eszközöknek a gyakorlati alkalmazásában rejlő lehetőségeit.

Ez a modul a [Tools4CAP Akadémia](#) része, amelynek célja egy olyan keretrendszer létrehozása, amely támogatja a kapacitásépítést és a tapasztalatcserét, hogy vonzó és személyre szabott képzési anyagokat fejlesszünk ki a végfelhasználók igényeinek megfelelően. Az [ECORYS](#) által koordinált [Tools4CAP](#) projekt a Horizon programba ágyazott projekt, amely 18 EU-tagállam 21 partnerintézményének részvételével valósul meg. Ezek a partnerek kiemelkedő szakértelemmel bírnak gazdasági, környezeti, éghajlati és társadalmi témákban, új adatforrások és monitorozási technológiák alkalmazásában, az érintett felek bevonásában, valamint társadalmi, környezeti és állatjóléti adatok és mutatók feldolgozásában, különösen a mezőgazdasági és vidékfejlesztési területeken.

A technikai alapok megteremtése: a tájhasználat monitorozásának követelményei

Christian Schingo

ABACO Group

A politikai célok elérése és az adatok, valamint azok kezelési szerepének megerősítése a KAP végrehajtásában érdekében szükséges egy **világos, összekapcsolt technikai alap kialakítása**. Ez alapot ad a **bizonyítékokon nyugvó politikaalkotáshoz** szükséges protokollok és módszertani iránymutatások kidolgozásához. A bevezetőben **Christian Schingo** (ABACO) bemutatta az integrált adatokra és digitális eszközökre vonatkozó folyamat három fő pillérét és a legfontosabb tanulságokat.

1. pillér: interoperabilitás és jogi megfelelés

A tájhasználat monitorozásának alapja a **hatékony interoperabilitás**. Ez azt jelenti, hogy valamennyi tagállamban kiemelten fontos a szabványosított adatcseré és a harmonizált térbeli infrastruktúra biztosítása. A rendszernek biztosítania kell a megállapított európai keretekkel, többek között [az általános adatvédelmi rendelettel](#) (GDPR), az [adatkezelési törvénnyel](#) és az [INSPIRE irányelvvel](#) való teljes jogi összhangot. Ezen követelmények betartása biztosítja azt, hogy az adatok cseréje és felhasználása törvényes keretek között és zökkenőmentesen történjen.

Tanulság: A statisztikai és közigazgatási adatbázisok közötti interoperabilitás ritkán valósul meg, de ha mégis, jelentősen csökkenti az adatgyűjtés terheit. Ugyanakkor, amikor a gazdaságban gyűjtött adatokat a gazdaságon kívül használják, adatmegosztási kihívások merülnek fel, például az adatvédelem és tulajdonjog kérdései (GDPR). Emellett az elérhetőség korlátai és a szabványos adatmodellek hiánya a gazdaságon kívüli adatintegráció legnagyobb akadályai.

2. pillér: a mezőgazdasági fenntarthatósági információs hálózat (FSDN) szerepe

A [Farm Sustainability Data Network \(FSDN\)](#) jelentős előrelépést jelent a harmonizált, kiemelkedő minőségű, gazdasági szintű fenntarthatósági adatok elérésében. Központi szerepet tölt be a **Közös Agrárpolitika (KAP) fenntarthatósági céljainak nyomon követésének továbbfejlesztésében, mivel részletes és összehasonlítható adatokat biztosít a teljesítmény értékeléséhez és a politika finomhangolásához**. Ezek a szabványosított, alapvető információk elengedhetetlenek ahhoz, hogy a fenntarthatóság holisztikus értékelése valósággá váljon, különben az továbbra is komoly kihívást jelentene.

Tanulság: A gazdaságok szintjén alkalmazott, a mindennapi gazdálkodási tevékenységekbe integrált új adatgyűjtési technológiák széles körben használhatók a CSP nyomon követésére és értékelésére. Ugyanakkor a KAP társadalmi-gazdasági vonatkozásai továbbra is a legnehezebben mérhető a gazdaságok szintjén jelenleg elérhető technológiákkal.

3. pillér: integrált adatok gazdaságok és tájhasználat szintjén

A monitoring eszköz hatékonysága azon múlik, hogy mennyire sikerül összehangolni a gazdaságok és a tájhasználat szintjén rendelkezésre álló adatokat. Ez a megközelítés egyesíti a gazdaságirányítási információs rendszerekből (FMIS), az internetes tárgyak (IoT) érzékelőivel gyűjtött adatokból, a Föld-megfigyelési (EO) felvételekből (különösen a Copernicus programból), az adminisztratív rendszerekből, valamint a különféle nemzeti és uniós adatkészletekből származó információkat. Csak ilyen átfogó integrációval tudják a döntéshozók megkapni a tényeken alapuló, térbeli és időbeli dimenziókat egyaránt magában foglaló teljes képet.

Tanulság: A különböző adatforrások összevonása elengedhetetlen, mert így lehet hatékonyan áthidalni az egyes technológiák korlátait és hiányosságait. Csak ezen átfogó integráción keresztül juthatnak a döntéshozók ahhoz a térbeli és időbeli rálátáshoz, amelyre a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalhoz szükségük van.

A felhasználói visszajelzések megértése és az azokra adott válaszok: interoperabilitási kihívások és kezdeményezések az adatkezelés terén

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

A felhasználói történetek bemutatása előtt fontos tisztázni, hogy a modulban szereplő KAP-politikai feladatok és technikai protokollok elsődleges célja a **KAP stratégiai terv beavatkozásainak hatásának értékelése, valamint a következő programozási időszakra szánt beavatkozások tervezésének vagy újratervezésének támogatása.**

A sikeres végrehajtáshoz nem elég csupán a gazdaságok szintjén gyűjtött adatokra és az egyéb forrásokra – mint

például [a tájmonitoring keretrendszerben](#) szereplőkre – van szükség. Hasznos eredmények eléréséhez az összegyűjtött információkat össze kell kapcsolni **az adminisztratív adatbázisok adataival**, ami fejlett adatelemzési módszerek és modellek alkalmazását teszi szükségessé. Ebben a folyamatban a digitális eszközök fontos támogatást nyújtanak a KAP stratégiai tervének előzetes elemzéséhez, különösen a beavatkozások és célok pontos meghatározásához.

A CSP tervezésének és nyomon követésének kerete

Ahhoz, hogy a felhasználói történet megközelítést összeszedetten alkalmazzuk ebben a kontextusban, két kulcsfogalmat kell tisztázni.

Az első az interoperabilitás, ami arra utal, hogy a különböző információs rendszerek vagy komponensek technikailag képesek automatikusan együttműködni és szabványos formátumban adatokat cserélni. Ez úgy működik, mint egy közös digitális nyelv, amely lehetővé teszi a rendszerek – a [Föld-megfigyelési \(EO\)](#) platformtól és a gazdaságok érzékelőitől [az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszerhez](#) vagy [a gazdaságok fenntarthatósági adatainak hálózatához](#) hasonló adminisztratív adatbázisokig – hatékony kommunikációját, az adatok integrálását, valamint egymás adatainak

megértését és az együttműködést. Így **megakadályozza, hogy az adatok elszigetelt rendszerekben vagy „silókban”** maradjanak, és megteremti azokat a technikai feltételeket, amelyek lehetővé teszik a különféle adatfajták hatékony összefűzését és elemzését.

Ennek ellenére a teljes interoperabilitás elérése **négy fő szinten** jelent **jelentős kihívást**:

- 1. Technical complexity:** systems differ in technologies, formats, and interfaces, making real-time integration difficult.
- 2. Syntactic interoperability:** usually associated with data formats and encodings (e.g. XML, JSON and RDF).

3. **Semantic ambiguity:** terms like “farm” or “land use” may have different meanings across databases or Member States, affecting policy reliability.
4. **Governance and legal burdens:** challenges related to data ownership, access rights, and strict regulatory compliance—particularly under GDPR—must be overcome to ensure data is shared securely and legally across organisational boundaries.

Az adatcserre megvalósítása szoros összhangot igényel az EU szabályozási kereteivel, például az [INSPIRE irányelvvel](#) és a [nyílt adatokról szóló irányelvvel](#), továbbá a FAIR elvek — vagyis a megtalálhatóság, hozzáférhetőség, interoperabilitás és újrafelhasználhatóság — következetes betartásával.

Másodsor, szükség van egy technikai, mégis magas szintű eszközre, az ún. **egységes modellezési nyelvre (Unified Modelling Language, UML)**, amely egy szabványos vizuális nyelv a szoftverrendszerek felépítésének és működésének ábrázolására. A KAP-monitoring eszközök esetében az UML segít a komplex rendszerfolyamatok intuitív diagramokká alakításában, így tisztán láthatóvá válik, hogy a különböző szereplők (például mezőgazdasági termelők, FMIS-szolgáltatók, szakpolitikai értékelők) és komponensek (például adatbázisok, API-k) hogyan kommunikálnak és cserélnek adatokat az idő folyamán.

A korábbi KAP-programozási időszakok során jelentős kihívások merültek fel, például a megfelelő adatforrások hiánya, az adatok nehézkes hozzáférhetősége vagy túlzott aggregáltsága, valamint az adatkészletek összekapcsolásának korlátozottsága.

Giorgos Charvalis, NEUROPUBLIC

Kiemelten az UML szekvencia diagramokat használják a felhasználói történetek — vagyis a végfelhasználók, például a KAP irányító hatóságok vagy kifizető ügynökségek céljait tükröző rövid, célzott narratívák — működési folyamatának szemléltetésére. Ezek a diagramok segítik a rendszertervezés korai fázisait azzal, hogy összekapcsolják a technikai követelményeket a politikai célokkal, így biztosítva, hogy a digitális eszközök összhangban legyenek a KAP stratégiai tervének célkitűzéseivel és a szabályozási előírásokkal.

Az egységes modellezési nyelv (UML) szekvenciadiagramja lépésről lépésre

Felhasználói visszajelzések: a szükségletek meghatározása

A modulban és a jelentésben használt módszertani megközelítés a felhasználói visszajelzésekre épül, amelyek célja a **politikai célok és a technikai megoldások közti szakadék áthidalása**. Ezek strukturált, narratív formában fogalmazzák meg a végfelhasználó — például mezőgazdasági termelő, politikai döntéshozó vagy technikai üzemeltető — **konkrét igényét, kihívását vagy kívánt megoldását**.

A felhasználói történetek egy szabványos szerkezetet követnek: **„Mint [felhasználó], szeretnék [cél], hogy [oklelőny]”**. Két fő funkciójuk van: egyrészt **bemutatják, miként használják az adatokat és digitális eszközöket valós mezőgazdasági vagy politikai környezetben**; másrészt a magas szintű politikai kérdéseket **megvalósítható, mérhető technikai követelményekké alakítják** a szoftverfejlesztők és technikai csapatok számára.

Hogyan építsünk fel egy felhasználói történetet? A felhasználói történetnek tömörnek kell lennie, és három alapvető információt kell közölnie a végfelhasználóval, hidat képezve a politikai célok és a technikai megvalósítás között.

1. Azonosítsuk a felhasználót, és határozzuk meg, hogy **„kinek” fog „szolgálni”** az adott eszköz vagy funkció.

Ennek egy konkrét, a KAP-hoz kapcsolódó érdekelt félnek kell lennie, például egy irányító hatóságnak, kifizető ügynökségnek vagy környezetpolitikai elemzőnek.

2. Határozzuk meg a célt, és adjuk meg, hogy a felhasználónak milyen műveletet kell végrehajtania. Ez a **„mi”**, amelynek mérhetőnek kell lennie, és közvetlenül kell kapcsolódnia a KAP-beavatkozáshoz, az adatokhoz vagy a digitális eszközhöz.
3. Végül fogalmazzuk meg a várható előnyt, és magyarázzuk el a cél elérésének értelmét vagy várható eredményét. Ez a **„miért”**, ami összekapcsolja a technikai funkciót a KAP stratégiai terv általános céljaival.

A Tools4CAP projektben ez a módszertan [hét részletes felhasználói történet](#) létrehozásához járult hozzá, amelyek mindegyike protokollként szolgál arra vonatkozóan, hogy az integrált eszközök hogyan reagálnak a KAP stratégiai terveinek kulcsfontosságú politikai kérdéseire. Ezek a felhasználói történetek stratégiai fókuszukat a KAP környezetvédelmi és fenntarthatósági dimenzióira helyezik, és a Zöld Megállapodás ambícióit konkrét, megvalósítható digitális követelményekké alakítják.

Talajegészség

IoT-érzékelők használata a talajállapotok figyelemmel kísérésére.

Peszticidek

FMIS és digitális gazdaságnaplók integrálása a peszticidek nyomon követése érdekében.

Állatjóllét

Állatállomány-kezelési információs rendszerek (LMIS) bevezetése.

Fenntartható élelmiszerek és hulladékok

Utilising blockchain for food traceability.

Öntözés és víz

Távérzékelés, aszályfigyelő eszközök és WEI+ elemzések integrálása a KAP és az SDG mutatókhoz.

Tápanyagok

Változó arányú technológia (VRT) és FaST eszközök alkalmazása.

Tájjellemzők

Földmegfigyelésen alapuló biodiverzitás és agroökológiai jellemzők figyelemmel kísérése.

A projekt keretében kidolgozott hét felhasználói történet, amelyek mindegyike a KAP egyik kulcsfontosságú politikai kérdésével foglalkozik

Felhasználói visszajelzések: növényvédő szerek és a spanyol esettanulmány

Alberto Gutiérrez

Kasztília és León-i Mezőgazdasági Technológiai Intézet (ITACyL)

A Tools4CAP projekt részeként a spanyol esettanulmány a gazdaságok szintjén gyűjtött adatok integrálására összpontosított a peszticidek használatának nyomon követése érdekében, összhangban az [Európai Unió Zöld Megállapodásának céljával, amely a kémiai peszticidek kockázatának és használatának csökkentését tűzte ki célul](#). E cél támogatása érdekében az ITACyL a felhasználói visszajelzéseken alapuló módszertanát alkalmazza az agilis szoftverfejlesztés funkcionális követelményeinek rögzítésére.

A tanulmány a gazdaságirányítási információs rendszereket (FMIS) veszi alapul, amelyek segítik a gazdákat a napi döntéshozatalban, miközben részletes adatokat gyűjtenek a mezőgazdasági gyakorlatokról. Kulcsfontosságú elemük a digitális gazdaságkönyv és az FMIS növényvédő szerek alkalmazását rögzítő modulja a mezőgazdasági területeken. Az anonimizálás és összesítés után ezek az adatok értékes információkat nyújtanak az agrárgazdasági modellekhez, amelyek támogatják a politikai döntéshozókat a növényvédő szerek csökkentési stratégiájának terméshozamra gyakorolt hatásainak értékelésében és a KAP-beavatkozások tervezésében.

A vizsgálatban részt vevő szereplők és azok szerepe

- A gazdák központi szerepet játszanak ebben a felhasználói együttműködésben, mivel várhatóan ők viszik be manuálisan az FMIS-be / Digitális Gazdasági Naplóba a szükséges adatokat: a termesztett növény típusát, a kezelt parcellákat és területeket, a védekezés célpontjával szolgáló kórokozókat vagy kártevőket, a felhasznált készítmény típusát és dózisát, valamint a kijuttatás dátumát és időpontját.
- A tanácsadók / gyakorlati szakemberek szerepe azért kulcsfontosságú, mert a növényvédő szerek alkalmazását engedéllyel rendelkező szaktanácsadónak kell előírnia az integrált növényvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása érdekében.
- A digitális technológiai szakértők azért szükségesek, mert az eltérő adatforrások, valamint a CSP-beavatkozások tényleges hatásának becsléséhez használt különféle technológiák speciális szaktudást igényelnek az API-k és az interoperabilitási szabványok kezelésében.

A felhasznált adattípusok

- Földmegfigyelési adatok: a [Copernicus Data Space Ecosystem](#) az Európai Űrügynökség által biztosított szolgálatás.
- Európai kezdeményezések: JRC Európai Talajadatközpont ([ESDAC](#)), Földhasználat és Földterület-felmérés ([LUCAS](#)), EU Talajmegfigyelő Központ ([EUSO](#)), DG AGRI: Gazdasági Adatgyűjtő Hálózat (FADN)/[Fenntartható Gazdasági Adatgyűjtő Hálózat](#) (FSDN), [Eurostat peszticid-értékesítési adatbázisa](#).
- A mezőgazdasági gépekben található különböző érzékelőkkel gyűjtött mezőgazdasági adatok.
- Szakigazgatási adatbázisok: [a növényvédő szerek nemzeti nyilvántartása](#) és [az EU peszticid-adatbázisa](#).
- Nyilvános adattárházak: az EU engedélyezett növényvédő szerek adatbázisa (PPP), amelyhez API-n keresztül lehet hozzáférni a termékek megfelelőségének ellenőrzése céljából.

Az eredményül kapott felhasználói visszajelzés

A felhasználói visszajelzés funkcionális követelményeket jelent a fejlesztők számára: *A KAP irányító hatóságaként hozzá szeretnék férni a gazdák digitális gazdaságnaplóiból származó részletes adatokhoz és azokat összehasonlítani, hogy nyomon követhessem a nemzeti peszticid-csökkentési célok elérését és értékelhessem a KAP konkrét beavatkozásainak hatékonyságát.*

A spanyol esettanulmány azt mutatja be, hogyan tudja a digitális innováció támogatni a KAP stratégiai terveit azáltal, hogy a részletes, gazdaságszintű adatokat gyakorlati, felhasználható információkká alakítja. Ugyanakkor az adatgyűjtéstől a politikai hatásokig vezető út stratégiai összehangolást, intézményi együttműködést és egyértelmű szabályozási kereteket igényel.

- Az egyik legfontosabb kihívás a **kormányzás fragmentáltsága**. Míg a digitális gazdaságkönyv meghatározza a peszticidek használatával kapcsolatban gyűjtendő adatokat, ezeknek az adatoknak a nemzeti és uniós szintű monitoringkeretekbe való integrálása több szereplő – gazdák, tanácsadók, regionális közigazgatási szervek és uniós intézmények – közötti koherens adatáramlástól függ. Ehhez nemcsak technikai, hanem **intézményi interoperabilitásra** is szükség van.

- Az esettanulmányban a felhasználói történetek alkalmazásából levont tanulságok rávilágítanak az **adaptív adatszemplélet** szükségességére. A jelenlegi növényvédőszer nyilvántartási rendszer gyakran kizárja a kisebb jelentőségű növényeket a korlátozott kereskedelmi érdek miatt, ami vakfoltokat eredményez a monitoringban. Ennek megoldásához rugalmas mechanizmusokra van szükség, például olyan kivételes engedélyek beépítésére, amelyek tükrözik a valós felhasználást és biztosítják a reprezentativitást.
- Stratégiai szempontból a **digitális gazdaságkönyv visszacsatolásként szolgálhat a KAP teljesítménykeretében**, összekapcsolva a terepi gyakorlatokat a környezeti mutatókkal, hogy lehetővé tegye a beavatkozások dinamikus újralibrálását és

támogassa a tényeken alapuló döntéshozatalt. Ez a potenciál azonban attól függ, hogy sikerül-e megoldani a használhatósági akadályokat, és biztosítani, hogy az adatgyűjtés ne jelentsen további bürokratikus terhet a gazdák számára.

- Végül a spanyol tapasztalatok aláhúzzák az **érdekelte felek** — például a gazdaszövetségek, agronómiai szakértők és digitális szolgáltatók — bevonásának fontosságát, nemcsak az adatszolgáltatásban, hanem a rendszer tervezésében és validálásában is. **Hozzájárulásuk elengedhetetlen annak biztosításához, hogy a digitális eszközök egyszerre legyenek technikailag megbízhatók és társadalmilag elfogadottak.**

A spanyol növényvédőszer-esettanulmány UML-szekvenciadiagramjának lépésről lépésre történő ábrázolása

Felhasználói visszajelzés: talajegészség és az olasz esettanulmány

Christian Schingo
ABACO Group

Christian Schingo, az ABACO képviselője bemutatta, hogyan alkalmazzák ezt a felhasználói történetet az olasz esettanulmányban a **terepi érzékelők és az internetes tárgyak (IoT) technológiáinak integrálásával, amely áttörő lehetőséget kínál a talajegészség nyomon követésére a KAP stratégiai terveinek keretében.** Az

olyan eszközök, mint a nedvességérzékelők, a tápanyagszint-monitorok és a pH-detektorok valós idejű, nagy felbontású adatokat szolgáltatnak, amelyek hagyományos forrásokból nem érhetők el, így a fenntarthatósági mutatók nyomon követése pontosabbá, időszzerűbbé és költséghatékonyabbá válik.

Az adatgyűjtés automatizálásával és a manuális ellenőrzésekre való igény csökkentésével az IoT-rendszerek növelik a működési hatékonyságot, és lehetővé teszik a talajromlás, a tápanyag-kimerülés és a vízhiány korai felismerését. A földrajzi információs rendszerekkel (GIS) kombinálva ezek az adatfolyamok átfogó, térben és időben részletes képet adnak a talaj állapotáról a különböző régiókban.

A technikai architektúra magában foglalja az érzékelőadatok továbbítását a gateway eszközökre, azok előzetes feldolgozását a pontosság biztosítása érdekében, valamint biztonságos megosztásukat a KAP által engedélyezett adatbázisokkal API-kon keresztül. **A szakpolitikai referensek ezután hozzáférhetnek a műszerfalakhoz és jelentésekhez a megfelelőség értékeléséhez és stratégiai tervezéshez, míg a gazdák mobilalkalmazásokon vagy AIS-platformokon keresztül személyre szabott visszajelzéseket kapnak.**

Ez a megközelítés támogatja a precíziós gazdálkodást, növeli az erőforrások hatékonyságát, és hozzájárul olyan környezeti célok eléréséhez, mint a kibocsátáscsökkentés és a talaj ellenálló képességének javítása. A sikeres megvalósításhoz azonban agronómiai szakértelemre, robusztus adatkezelésre és felhasználóbarát rendszerekre van szükség, hogy biztosítsák az alkalmazás és a politika relevanciáját

A vizsgálatban részt vevő szereplők és azok szerepe

- A gazdák IoT-eszközöket telepítenek földjeikre a talajélet egészségének figyelemmel kísérése céljából.
- Technológiai szolgáltató/szakértő: az IoT-rendszer érzékelők segítségével valós időben gyűjti a talaj adatait (pl. nedvességtartalom, pH-érték, tápanyagok

stb.). A hardver telepítésében és üzemeltetésében szakértők (pl. engedéllyel rendelkező üzemeltetők) vesznek részt.

- A politikai döntéshozók az adatokat a közös agrárpolitika (KAP) stratégiai terveinek értékeléséhez és kiigazításához használhatják fel.

Az adatok típusai

- Érzékelőadatok: talaj pH-ja, tápanyagszint (N, P, K), nedvességtartalom, talajhőmérséklet, szerves anyagok koncentrációja.
- Metaadatok: helyadatok (GPS-koordináták), az adatgyűjtés időbélyegei, a növénykultúra típusa és a gazdálkodási gyakorlatok.
- Környezeti adatok: időjárási adatok (hőmérséklet, csapadék, páratartalom), öntözési és vízfelhasználási adatok.
- Igazgatási adatok: gazdaságok határai és földhasználati minták, KAP-támogatások elosztása, megfelelési adatok (pl. a KAP-iránymutatások betartása).

Az eredményül kapott felhasználói visszajelzés

Ebben az esetben a felhasználók által gyűjtött tapasztalat a következőképpen alakulhat: *A KAP irányító hatóságaként szeretnék hozzáférni az IoT-érzékelőkkel gyűjtött, adminisztratív adatbázisokba integrált valós idejű talajegészségügyi adatokhoz, hogy értékelni tudjam a talajjal kapcsolatos KAP-célok teljesülését, és támogathassam a stratégiai beavatkozások bizonyítékokon alapuló kiigazítását.*

Ez a felhasználói történet azt az igényt fogalmazza meg, hogy olyan **interoperabilis rendszerekre** van szükség, amelyek képesek befogadni a részletes, **érezkelőalapú**

Az olasz talajegészségügyi esettanulmány UML szekvencia diagramjának lépésről lépésre történő ábrázolása

adatok – például talajnedvesség, pH-érték, szervesanyag-tartalom – és ezeket a KAP-monitoring szempontjából **hasznosítható információkká** alakítani. Támogatja a KAP kulcsfontosságú mutatóinak számítását, többek között az R.19PR (a talajok javítása és védelme) és az I.11 (a szén-dioxid-megkötés fokozása) indikátorokat, lehetővé téve a talajegészség paramétereinek és időbeli változásának folyamatos nyomon követését.

Ezen túlmenően az IoT-adatok KAP által engedélyezett adminisztratív rendszerekbe való integrálása összhangban áll a GAEC 5 (erózió megelőzése) és GAEC 6 (minimális talajborítás) követelményeivel, és robusztus mechanizmust kínál **a feltételelességi szabályok** betartásának

ellenőrzéséhez. Az adatok biztonságos továbbítása API-kon keresztül — HTTPS protokoll és token-alapú hitelesítés használatával — biztosítja az EU adatkezelési keretrendszereinek betartását, beleértve az általános adatvédelmi rendeletet (GDPR), az INSPIRE irányelvet és az adatkezelési törvényt (DGA).

E funkció beépítésével a KAP-monitoring munkafolyamatokba az irányító hatóságok **dinamikusabb, adatközpontú értékelési modell felé mozdulhatnak el**, amely támogatja a valós idejű visszajelzéseket, a regionális benchmarkingot és a talajjal kapcsolatos beavatkozások stratégiai újrakalibrálását.

Felhasználói visszajelzés: öntözés és vízgazdálkodás szerepe a görög esettanulmány esetében

Giorgos Charvalis

NEUROPUBLIC

A vízhiány és az aszály egyre nagyobb kihívást jelent egész Európában, ezért fenntartható öntözési és vízgazdálkodási gyakorlatokra van szükség. Ez a felhasználói történet a vízfelhasználás nyomon követésére összpontosít **a történelmi éghajlati adatok, a valós idejű meteorológiai információk, az aszálymutatók és a gazdaságok öntözési adatainak integrálásán** keresztül. Célja, hogy támogassa a KAP stratégiai terveket (KAP-SP) a fenntarthatósági célok elérésében, az erőforrások hatékony elosztásában és a mezőgazdaság éghajlati ellenálló képességének erősítésében.

A vizsgálatban részt vevő szereplők és azok szerepe

- Gazdák, akik FMI-eszközök, öntözési érzékelők, naptárak és egyéb digitális megoldások segítségével követik és jelentik az öntözési gyakorlatokat, beleértve az időzítést és a felhasznált vízmennyiséget.
- FMIS-szolgáltatók, akik technológiát és platformokat biztosítanak a gazdák öntözési adatainak rögzítéséhez, feldolgozásához és elemzéséhez, valamint ezeknek a külső adatforrásokkal való integrálásához.
- Vízügyi hatóságok és környezetvédelmi ügynökségek, amelyek több szinten szolgáltatnak történelmi éghajlati adatokat, aszályjelzéseket és meteorológiai változókat.
- KAP-politikai döntéshozók mint végfelhasználók, akik a felhasználói felületen – az LPIS-adatok rendelkezésre állásától függően – lekérdezések útján követik a releváns változókat. A kimeneti adatokat a KAP stratégiai terv értékelésére és módosítására, valamint a regionális vízkészletek hatékonyabb elosztásának biztosítására használják.

A felhasznált adattípusok köre

Környezeti adatok:

- Vízfelhasználás és öntözési mintázatok az FMIS-ből.
- Evapotranszpiráció (ET_0) becslések EO adattermékekből (raster formátum) Evapotranszpiráció (ET_0) számítások helyszíni érzékelőkkel (pontmérések).
- A Copernicus Szárazságmegfigyelő Központtól szárazságadatok (raster formátum).
- Történelmi éghajlati adatok az ECMWF ERA5-Land adatkészletből (raster formátum).
- Valós idejű időjárás adatok nyílt meteorológiai szolgáltatóktól (raster formátum).
- LPIS adatok a meglévő helyszíni adatok regionális szintre történő extrapolálásához.

Külső ismeretek:

- A régióban a növényfajták jellemző öntözési igényeinek értékei.
- A régióban a növényfajták öntözési igényeinek történelmi értékei.

Az eredményül kapott felhasználói visszajelzés

A gazdaságok szintjén rendelkezésre álló öntözési adatok (FMIS) és az ERA5 történelmi éghajlati adatai, valós idejű meteorológiai információk, valamint a Copernicus szárazságmutatói kombinálásával a KAP-hatóságok több szinten is nyomon követhetik a vízfelhasználást. **Ez az integráció lehetővé teszi a növényi vízigény és a víztermelékenységi mutatók kiszámítását az ET_0 alapján, szezonális és havi öntözési modellek**

kidolgozását, a fenntarthatósági céloktól való eltéréseket magyarázó szélsőséges események azonosítását, valamint a szárazság idején a regionális öntözési stratégiák támogatását a víz hatékony elosztásának biztosításával.

Az eredményül kapott felhasználói történet a következő lehet: *KAP szakpolitikai referensként szeretném megbecsülni/kiszámítani a NUTS3 xyz terület öntözési vízszükségletét 2023-ra.*

Az így létrejövő rendszer erősíti a KAP-mutatóknak való megfelelést (R.22: fenntartható vízhasználat: a

kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó öntözött területek aránya; R.23PR: a vízegyensúly javítására irányuló támogatott kötelezettségvállalások hatálya alá tartozó hasznosított mezőgazdasági területek fenntartható vízhasználatának aránya; vagy I.17: a vízforrásokra nehezedő nyomás csökkentése), támogatja a GAEC 4 feltételeességét, összhangban áll a [vízügyi keretirányelvvel](#), és hozzájárul [az ENSZ 6.4.2. számú](#), a vízhatékonyaságról szóló [fenntartható fejlesztési céljához](#). Végül soron **javítja az éghajlati ellenálló képességet és elősegíti a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatokat** egész Európában.

A görög öntözési és vízgazdálkodási esettanulmány UML szekvencia diagramjának lépésről lépésre történő ábrázolása

Giorgos Charvalis bemutatta az **öntözés és vízgazdálkodás felhasználói történetének alkalmazásából nyert tanulságokat** a **politikai monitoring eszköz (PMT) segítségével**. Az esettanulmány megerősítette, hogy a PMT rugalmasan alkalmazható, és képes érdemi eredményeket előállítani mind nyílt, mind helyszínen gyűjtött adatkészletek felhasználásával. Ez a rugalmasság aláhúzza a PMT jelentőségét a mezőgazdasági biztosítás és az éghajlati kockázatértékelés területén, szoros összhangban az ELGA, a Görög Mezőgazdasági Biztosítási Szervezet célkitűzéseivel.

Az eredmények megmutatták, hogy **a regionális mutatók – például az öntözési gyakorlatok, a peszticidek használata és a terméshozamok – hogyan egészíthetik ki a KAP eredmény- és kimeneti mutatóit**, ezzel is alátámasztva az eszköz rugalmasságát a Föld-megfigyelési, gazdaságszintű és nyílt adatok

integrálásában a regionális szakpolitikai betekintés érdekében. A gyakorlat rávilágított arra is, hogy az eszköz különböző régiókban **replikálható és testre szabható**, miközben bemutatja a hozzáadott értékét a biztosítási és kockázatkezelési feladatokban, a hagyományos KAP-monitoringon túl. Fontos kiemelni, hogy az esettanulmány hangsúlyozta a **sokszereplős érdekelt felek bevonásának** és az iteratív visszacsatolási ciklusoknak a szükségességét, valamint javaslatokat fogalmazott meg a nemzeti adatbázisokkal való interoperabilitás és az adatcsatornák automatizálása érdekében.

Ugyanakkor **különböző korlátok is azonosításra kerültek**. A folyamat során a közös agrárpolitika görög kifizető hatóságának feloszlata intézményi instabilitást okozott, és gyengítette az eredmények mélységét. Ez az adatokhoz való hozzáférésre is hatással volt, mivel a **kiegészítő hivatalos adatkészletek** — például az integrált

igazgatási és ellenőrzési rendszer (IACS) — **hiánya** akadályozta a politikai szintű validálást, és bizonytalanságot szült a méretezhetőség tekintetében, amikor az adatkészletek hiányosak voltak. Végül kiemelték, hogy az eszközt gyakran inkább funkciószolgáltatónak tekintették, mint rendszerszintű monitoring megoldásnak, ami korlátozta politikai súlyát; az adminisztratív terhek és a korlátozott digitális felkészültség visszatartotta a hivatalos együttműködést, míg a hivatalos visszajelzések hiánya csökkentette az eredmények hitelességét.

Ezek a kihívások rávilágítanak arra, milyen **fontosak a stabil intézményi keretek, az átfogó adat-hozzáférés és az érdekelt felek aktív bevonása**. Enélkül az olyan monitoring eszközök, mint a szakpolitikai monitoring eszköz, nem tudják teljes mértékben kiaknázni potenciáljukat a KAP stratégiai tervek és a tágabb fenntarthatósági célok támogatásában.

Végső következtetések és a legfontosabb tanulságok

A modul technikai protokollokkal és módszertani iránymutatásokkal kapcsolatos munkája számos következtetést hozott a KAP keretében történő adatintegráció és adatkezelés jövőjével kapcsolatban:

- Az adatok interoperabilitásának problémáját kombinált megközelítéssel kell megoldani, amely egyszerre kezeli az agrár-élelmiszeripari IKT-megoldások szolgáltatóinak követelményeit és a KAP nyomon követésének, végrehajtásának speciális igényeit. Például a tervezett „közös európai mezőgazdasági adatterületet” úgy kell kialakítani, hogy az könnyen megvalósítható legyen a KAP sikeres végrehajtásához szükséges alapvető gazdaságszintű adatok felhasználása és gyűjtése szempontjából.
- A mezőgazdaság, a környezetvédelem és az élelmiszeripar alkalmazási területein többféle, párhuzamos adatstandardizációs mechanizmus és szemantika létezik, ezért célszerű egyszerű standardizációs lépésekkel kezdeni, például az alapvető adatstruktúrák (pl. növényfajták, kártevők/betegségek, mértékegységek és növekedési szakaszok) uniós szintű taxonómiájának létrehozásával.
- Az adatmegosztási és interoperabilitási programokból (például a H2020 és a Horizon Europe) származó eredmények még nem, vagy csak korlátozott mértékben épültek be a kereskedelmi mezőgazdasági IKT-rendszerekbe. Ez azt mutatja, hogy az eredmények hasznosak, de jelenleg **nincsenek jelentős kötelezettségek vagy egyértelmű előnyök**, amelyek ösztönöznék az érdekelt feleket az adatok megosztására. Az Agri Data Space jövőbeli fejlesztése fontos lépés lesz e hiányosságok megszüntetésében.

- Az interoperabilitási mechanizmus sikeresen alkalmazható olyan támogató réteggént, amely a meglévő rendszerek (például az IACS és az FMIS) fölé épül. Nincs szükség e bevált rendszerek belső működésének alapvető átalakítására, ez a megközelítés így minimalizálja a zavarokat, miközben maximalizálja a kompatibilitást.
- A felhasználói visszajelzések módszertana elősegíti a magasabb szintű politikai célok és a gyakorlati technikai követelmények közötti hatékony kapcsolat megteremtését. Ez a megközelítés elengedhetetlen ahhoz, hogy a komplex digitális eszközök fejlesztése közvetlenül kapcsolódjon a végfelhasználók, például a KAP-ban érdekelt társhatóságok és a kifizető ügynökségek konkrét, célorientált igényeihez.

A munkacsoport összefoglalása

Következő lépések

Az Akadémia képzése egy sor újabb lépéssel zárult, többek között azzal, hogy a találkozó anyagai és a megvitatott főbb elemekről szóló jelentés elérhető lesz az [esemény oldalán](#) és a [YouTube-csatornán](#).

Minden előadás és felvétel elérhető az [esemény oldalán](#).

Vegyen részt a projektben, [itt](#).

Vagy iratkozzon fel a hírlevélre, [itt](#).

Az Akadémia új képzési moduljait a közeljövőben közzétesszük [itt](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

